

Zenodo: SZ-HB-II-01-02: Planung eines Auslandssemesters

DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091354 [Informieren über ein ERASMUS-Auslandssemester]
ID	SZ-HB-II-01-02
Titel	Planung eines Auslandssemesters
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG
Persona	P: Kaja - Student*in https://doi.org/10.5281/zenodo.10091286
Kurzbeschreibung	Kaja plant ein Auslandssemester in Frankreich und sammelt im Arbeitsbereich die nötigen Unterlagen.
Ergebnis	Kaja legt relevante Informationen zum Auslandssemester übersichtlich und griffbereit im Arbeitsbereich ab.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: Part 1 "Informationsbeschaffung Auslandssemester"◦ Ablauf: Part 2 "Eigenen Arbeitsbereich erstellen: Auslandssemester Frankreich"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Kaja ist auf BIRD registriert• Kaja ist auf BIRD eingeloggt
Komponenten	CHAT ARBEITSBEREICH LERNPFADFINDER
Services / Tools	VIDEOKONFERENZ

Problemszenario

Einleitung

Kaja Stanke plant im Rahmen des Bachelorstudiums ein Auslandssemester in Frankreich. Bisher hat Kaja noch nicht viele Informationen dazu gesammelt, wie das Semester ablaufen wird und was dafür alles benötigt wird. Allerdings ist es für Kaja entscheidend, gut organisiert zu sein.

Problemdefinition

Kaja legt großen Wert auf das Auslandssemester und möchte sich deshalb gut darauf vorbereiten. Kaja sieht das Auslandssemester als eine Gelegenheit für persönliche und akademische Erfahrung sowie als einen wichtigen Bestandteil des Lebenslaufs. Um gut vorbereitet zu sein und alles erfolgreich planen zu können, benötigt Kaja verschiedene Informationen und Formulare. Hilfreich sind auch Tipps oder Best-Practice-Beispiele, um sicherzustellen, dass nichts Wichtiges vergessen wird.

Hintergrund und Kontext

Es war schon immer Kajas Traum, während des Studiums ein Auslandssemester zu absolvieren. Kaja weiß, dass man sich dafür bewerben und einen offiziellen Prozess durchlaufen muss. Kaja möchte diesen Prozess so strukturiert wie möglich

angehen und dabei auf unnötige "Zettelwirtschaft" und Papierkram verzichten.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Kaja hat ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit und Organisation, wodurch die Ungewissheit bei der Planung des Auslandssemesters Stress und Hektik verursachen kann. Daher ist es wichtig, dass alle vorbereitenden Aufgaben im Vorfeld erledigt sind, um sich anschließend vollständig auf die Bewerbung konzentrieren zu können.

Pre BIRD Lösungsversuche

Grundinformationen zum Auslandssemester hat Kaja vom Erasmusberater der Hochschule erhalten. Dieser hat aber immer wenig Zeit für die Beratungsgespräche. Auch Kajas Terminkalender ist sehr voll, sodass es schwierig ist, im Institut in der Sprechstunde vorbeizukommen. Die Suche über Online-Suchmaschinen ergibt für Kaja zu viele unterschiedliche Informationen. Kaja möchte alle relevanten Infos für die Erasmus Bewerbung in Frankreich sowie nützliche Informationen zu Frankreich und französischen Universitäten übersichtlich und griffbereit an einem Ort haben.

Aktivitätsszenario

Ablauf: Part 1 "Informationsbeschaffung Auslandssemester"

Schritt 1: Kaja erstellt im eigenen Arbeitsbereich ein Projekt und nennt dieses "Erasmus-Planung".

Schritt 2: Kaja erstellt zunächst einen groben Ablaufplan, um die eigene Planung zu strukturieren.

Schritt 3: Zunächst legt Kaja unterschiedliche Ordner im Arbeitsbereich "Erasmus-Planung" an, um die Links, Notizen und mögliche Abläufe selbst strukturieren bzw. getrennt voneinander speichern zu können. Die Ordner werden wie folgt benannt: "Nützliche Links", "Hinweise", "Notizen" und "Bewerbung".

Schritt 4: Der "Texteditor" wird im Ordner "Facharbeit" geöffnet, um die Planung direkt im Arbeitsbereich vorzunehmen und die ausgewählte Hinweise und Links wie die [ERASMUS - Checkliste](#) verwalten zu können.

Schritt 5: Nun öffnet Kaja den Lernpfadfinder und sucht nach Informationen zum Thema Auslandssemester.

Schritt 6: Der Lernpfadfinder zeigt verschiedene Links ([Studieren und leben in Frankreich - DAAD](#); [Auslandssemester in Frankreich - Weltweit-studieren](#); [Erasmus+ in Frankreich | Campus France](#)), Checklisten und Materialien zu diesem Thema an. Darunter befinden sich auch Erfahrungsberichte und Tipps von Studierenden.

Schritt 7: Kaja wählt gezielt einzelne Links aus (diese enthalten Kurzbeschreibungen, sodass man weiß, was hinter jedem Link steckt) und speichert die wichtigsten mit einem Lesezeichen ab.

Schritt 8: Kaja speichert die bereits gesammelten Links im Ordner "Nützliche Links" ab, um während der Suche immer wieder darauf zugreifen zu können.

Schritt 9: Kaja öffnet und schließt immer wieder den Arbeitsbereich, ergänzt die Unterlagen und aktualisiert die Informationen. Dabei verschafft Kaja sich jedes Mal, wenn BIRD wieder geöffnet wird, einen kurzen Überblick über das, was schon erledigt ist.

Ablauf: Part 2 "Vorbereitung Auslandssemester Frankreich"

Schritt 1: Kaja öffnet den Ordner "Erasmus Bewerbung" in dem Projekt "Erasmus-Planung" und bewirbt sich online auf ein Erasmus Aufenthalt in Frankreich für das folgende Studienjahr über das [Mobilitätsportal](#). [Mobility-Online Portal \(service4mobility.com\)](#).

Schritt 2: Kaja bekommt eine Zusage von Erasmus und vereinbart nun einen Termin mit der Koordinator*in, um zu besprechen, welche Universitäten in Frankreich infrage kommt und welche Kurse aus Frankreich an der Heim-Universität angerechnet werden können.

Schritt 3: Im eigenen Arbeitsbereich erstellt Kaja den Ordner " Erasmus Auslandssemester" und überträgt dorthin alle neuen Informationen, Links und Korrespondenz mit der Erasmus-Koordinator*in.

Schritt 4: Weil Kaja die erlangten Credits aus Frankreich sich an der Heim-Universität anrechnen lassen möchte, werden die dazu recherchierten Links und Dokumente (Anträge) ebenfalls direkt in dem Ordner "Vorbereitung Auslandssemester" abgespeichert, um nach Beendigung des Semesters direkt drauf zugreifen zu können.